

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

ELDOR QARAG'AY DARAXTINI KO'KAIAMZORLASHTIRISHDAGI O'RNI

Fayzullayev Utkir Aminqulovich¹

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti,
O'rmonchilik, dorivor o'simliklar va manzarali bog'dorchilik kafedrasasi assistenti
Fayzullayevotkir07@gmail.com

Aminqulov Shaxrijaxon O'tkir o'g'li²

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Tibbiyot kafedrasasi assistenti

Annotatsiya. Bugungi kunda O'zbekistonning janubiy mintaqasida eldor qarag'ay daraxtining ko'kalamzorlashtirishdagi o'rni beqiyosdir, shahar ko'chalarda, aholi yashash hududlarida, sanoat korxonalarida atrofida, o'quv maskanlari va shifoxonalar yer maydonlarida shu bilan birga avtomobil yo'l yoqalarida va park va istirohat bog'larida ham ushbu qarag'ay daraxtini uchiratamiz. Shuning uchun ham hozirgi kunda kelib yashil makon tashabbusi amalga oshirish maqsadida hududlarni ko'kalamzorlashtirish eng dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Kalitli so'zlar; Eldor qarag'ay, daraxt, ko'kalamzorlashtirish, turlar, tupuroq, o'sadi, barpo etish, ko'chatlarni ekish, agrotexnik tadbirlar.

Аннотация. Сегодня в южном регионе Узбекистана роль сосны Эльдор в озеленении не оценима, мы выращиваем эту сосну на городских улицах, в жилых районах, вокруг промышленных предприятий, на земельных участках учебных заведений и больниц, а также на обочинах автомобильных дорог, в парках и парках отдыха. Поэтому в настоящее время озеленение территорий с целью реализации инициативы по созданию зеленых насаждений остается одной из самых актуальных задач.

Ключевые слова Эльдорская сосна, дерево, ландшафтный дизайн, виды, почвы, выращивание, закладка, посадка саженцев, агротехнические мероприятия.

Abstract. Eldor in the southern Region of Uzbekistan today the role of the pine tree in landscaping is incomparable, the city on the streets, in residential areas, around industrial enterprises, training residences and hospitals in the land areas at the same time Highway this pine tree is also found on the collar and in parks and parks fly. That is why the green space that comes now Greening areas in order to implement the initiative remains one of the most relevant tasks.

Key works; Eldor pine, tree, Greening, species, nutritional, growing, establishing, planting seedlings, agrotechnical activities.

Respublikamizning barcha shahar va qishloqlarida, xalq xo'jaligi ob'ektlari, yo'l va sug'orish tizimlari atroflarida, yangi barpo qilinayotgan barcha qurilishlarda katta hajmda ko'kalamzorlashtirish ishlari boshlab yuborilgan.

Buning uchun o'sha hududga mos, aniq maqsadga yo'naltirilgan va eng asosiy ko'rsatkichlar va, estetik ko'rinishga ega bo'lgan manzarali kompozitsiyani hosil qila oladigan daraxt turlarini tanlashimiz kerak bo'ladi.

Aholi yashash joylarini ko'kalamzorlashtirishda eng asosiy ish bu manzarali daraxt va buta turlarini to'g'ri tanlab bilishdir. Daraxt va butalar to'g'ri tanlanganda va to'g'ri ekilganda u insonlarga estetik zavq bag'ishlaydi.

Mana shundau daraxt turlaridan biri Eldor qarag'ay daraxtining ko'kalamzorlashtirishdagi o'rni beqiyosdir. Eldor qarag'ay daraxti Qarag'aydoshlar (pinaceae) oilasiga mansub doimiy yashil igna bargli daraxt hisoblanadi. Bu

oilada 9 turkum, 240 ga yaqin tur bo'lib shulardan Qarag'ay (Pinus) turkumi bir uyli, doim yashil daraxtlar hisoblanadi. Bu turkumda 100 ga yaqin turlar bor, 13 tasi tabiiy holda MDH davlatlari dendroflorasida uchraydi. Hozirgi kunga kelib O'zbekistonga qarag'aylarning o'ndan ortiq turi introduksiya qilingan. Ulardan asosan O'zbekistonning janubiy mintaqasidagi shahar va aholi yashashaydigan joylarni ko'kalamzorlashtirishda va o'rmon meliorasiyasi ishlarida foydalanib kelinmoqda.

Yakka holda, avtomobil yo'l bo'ylarida va piyodalar yo'laklarda ekilgan eldor qarag'ay daraxtlarini ko'rinishi

Eldor qarag'ay (Pinus eldarica Medw.) daraxti, Tabiiy holda MDH davlatlarning eng janubida o'suvchi qarag'ay turi hisoblangan bo'lib, bu turining yagona tarqalgan joyi Ozarbayjonning Gruziya bilan chegarasida joylashgan bepoyon Eldor dashtidir. "Eyder - Ougi" tog' tizmasini ng shimoliy va shimoliy-sharqiy tog' yon bag'irlarida 200 m dengiz sathi balandligidan toki suv ayirglchgacha bo'lgan qiyaliklarda o'sadi. Eldor qarag'ayi toshloq yerlarda o'sib, bu yerlarda yog'uvchi 200 mm

yiilik yog'in miqdori bilan qanoatlanadi. Yozgi oylarda yomg'ir butkul yog'maydi. Bu yerlarda ular alohida daraxt yoki kichik qarag'ayzorlar ko'rinishida o'sadi. Tabiiy tiklanish jarayoni qoniqarsiz holatda bolganligi sababli Ozarbayjondagi "Geygel" qo'riqxonasi qoshda 2004 yil 2000 gektarga yaqin tabiiy holda o'sgan eldor qarag'ayzorlar hududida "Eldor qarag'ayi" qo'riqxonasi tashkil etilgan va ushbu daraxt Ozarbayjonda Qizil kitobiga kiritilgan.

"Eldor qarag'ayi" qo'riqxonasi Madaniy o'rmonzorlar

Tabiiy o'rmonzorlar

Eldor qarag'ay daraxtining tanasi to'g'ri shakilda bo'lib, shox-shabbasi piramida shaklda. Barglari ninabarg 8-16 sm uzunlikda, 0,9-1mm kenglikda, novdalarda joylashishi 2 tadan ayrim hollarda 3 ta ham bo'ladi. Barglari novdada 2 yil yashaydi, so'ng to'kilib o'rmini boshqa yangi ignabarglar egallaydi. Bu jarayon sistematik belgilaridan biri xisoblanadi. Aprelda gullaydi, onalik qubbalar novdaning uchida, otalik qubbalari esa pastki tomonida joylashadi. Qubbalari 2 yil davomida yani 20-22 oyda yetiladi. Qubbalarining uzunligi 7-10 cm, kenligi 5-6 cm bo'lib 3-4 yil davomida ochiladi va urug'lari atrofga yoyiladi. Urug'dan bo'shagan qubbalar uzoq vaqt daraxt shoxlarida saqlanadi. Urug'i qanotchali, och-jigarrangda 8-10 mm uzunlikda, kengligi 4-6 mm, qanotchallari urug'lar bilan birga 24-33 mm uzunlikda bo'lib tarkibida protein va yog' moddalariga borligi uchun uni turli qushlar va xayvonlar iste'mol qiladi. Uruglar unuvchanligini 2-3 yil saqlaydi.

O'zbekistonning janubiy mintaqasi sharoitida Eldor qarag'ayining 2007 - 2008 – yil qahraton qishida O'zbekiston sharoitlari uchun kam uchraydigan sovuqlar (-28C) qayd etildi. Toshkent shahriga ekilgan eldor qarag'aylarining 70—80 % saqlanib qoldi yoki qisman zararlandi. Bu holat eldor qarag'ayining yuqori moslashuvchanligini ko'rsatadi. Tez o'sishi va quruq issiqlardan zararlanmasligi kabi xususiyatlari uni ko'kalamzorlashtirish uchun istiqbolli turga aylantirgan. [Shu bilan birga qarag'aylarni ekish uchun joy](#) tanlamasligi sababli sho'rxox, sizot suvlari yaqin yerlarda, toshloq, qumloq yerlarda ham bemalol o'sadi. Yog'ochi yadroli, quritish jarayonida yaxshi quriydi, yorilmaydi, mustahkam, boshqa qarag'aylarga nisbatan yog'ochi tarkibida smolasi ko'pligi bilan ham ajralib turadi shu sababli turli hashoratlarni ta'siriga chidamli, yog'ochi oson ishlanadi. Hozirgi kunda kelib Surxondaryo viloyatining barcha xududlarida qarag'ay daraxti ko'kalamzorlashtirishda asosiy daraxt turlaridan biri bo'lib kelmoqda.

Agrotexnik tadbirlarga quyidagilar kiradi:
-- ekilgan ko'chatlarni to'g'irlash, ko'chat atrofidagi tuproqlarni zichlash, bosish;
- qator oralari va qatorlarni yovvoyi o'tlardan

tozalab, tuproqni yumshatish;
- o't – o'lanlarni o'rish; - gerbitsidlar sepish.

Ko'rsatilgan agrotexnik tadbirlarning amalga oshirilishi, tadbir o'tkazilishining qaytarilish muddatlari, qaytarilish soni tuproq iqlim sharoitlari, sun'iy o'rmonzor va parklar barpo etish maqsadi, uning ahvoli, yoshi va tarkibi, daraxtlarning biologik xususiyatlari, tuproqni tayyorlash usuli va sifati, begona o'tlar rivojlanishi kabilar bilan aniqlanadi. Albatta bu tadbirlarni amalga oshirish xo'jalikning iqtisodiyoti

e'tiborga olingan holda olib boriladi. Agrotexnik tadbirlarining ko'pchiligi ko'chatlarning tutib qolish va o'sib rivojlanishining boshlang'ich fazasida (1-2 yillar) amalga oshiriladi. Ekilish maydonlaridagi tuproq qanchalik sernam va unumdor bo'lsa shunchalik bu maydonlar yovvoyi va begona o'tlar bilan tez qoplanadi va ularni yo'qotishga qarshi kurash ishlari ko'proq olib borishga to'g'ri keladi. Umuman olganda 5 yosh gacha ekilgan ko'chatlarga beriladigan agrotexnik tadbirlar 20 marotabani tashkil qiladi ya'ni birinchi yil – ishlov berish 6, sug'orish 9-10, ikkinchi yili - ishlov berish 5, sug'orish 7-8, uchinchi yili - ishlov berish 4, sug'orish-6-7, turtinchi yili – ishlov berish 3, sug'orish 5-6 va nihoyat beshinchi yili - ishlov berish 2 marotaba, sug'orish 5-6 marotaba amalga oshiriladi.

Xulosa. Olingan ma'lumotlar qaraganda eldor qarag'ay daraxtining ko'kalamzorlashtirish maqsadida, avtomobil yo'l yoqalarida avtomobillardan chiqayotgan isgazlarni, shovqinlarni ushlab qolish xususiyatlariga ega. Shu bilan birga manzaraviyligi, tuproq tanlamasligi, sho'rlangan, toshloq, qumloq yerlarda ham bemalol o'sa olishini hisobga olib parklarda, istirohat bog'larida shahar ko'chalarda, aholi yashash hududlarida, sanoat korxonalar atrofida, o'quv maskanlari va shifoxonalar yer maydonlarida ham ushbu daraxt ko'chatlarini ekish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ayniqsa eldor qarag'ayzorlari fitonsidlik xususiyatiga ega 1 gektar qarag'ay o'rmolari 1 sutkada 4 kg fitonsitli organik moddalarni atmosferaga chiqaradi. Shu sababli shifoxonalar xududida ko'proq ekish kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.Q.Qayimov va E.T.Berdiyev *Dendrologiya -T; Cho'lpon 2012-yil*
2. A.Q.Qayimov *Dendrologiya -T; "Ilm-ziyo" 2007*
3. E. T. Berdiyev, S.A. Turdiyev, F.M. Chorshanbiev *O'rmondan qo'shimcha foydalanish T.2017*
4. Ablaev S.M., Yuldashov Ya.X. *Madaniy o'rmonlar. Toshkent, 2008.*
5. *O'zbekiston hududini ko'klamzorlashtirishda foydalaniladigan asosiy manzarali daraxtlar va butalar. "Fan va texnologiya". Toshkent. 2008*
6. Азимов Х.А., Славкина Т.И., Есипова Т.В. *Рекомендации по созданию и уходу за хвойными насаждениями в условиях городской среды. – Ташкент 1992*